

“OLTIN VODIYDAN SHABADALAR” ROMANIDAGI SOVETIZMLARNING TURKCHA TARJIMADA BERILISHI MASALASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642781>

Filol. f. d. Xayrulla HAMIDOV,
TDSHU professori, Toshkent, O‘zbekiston.

Tel: +998 90 960 06 23;

E-mail: hamidovx@gmail.com

Kamola RASULOVA,

TDSHU tayanch doktoranti, Toshkent. O‘zbekiston.

Tel: +998 93 386 63 05;

e-mail: rasulovakamola0120@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada atoqli o‘zbek adibi Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekning “Oltin vodiyan shabadalar” romanida ko‘p uchraydigan sovetizmlarning turkcha tarjimada berilishi bilan bo‘g‘liq muammolar haqida so‘z yuritilib, bu borada ayrim taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: roman, asliyat, xos so‘z (realiya), sovetizm, badiiy tarjima.

Аннотация. В данной статье речь идет о проблемах перевода советизмов, которые часто встречаются в романе выдающегося узбекского писателя Muso Tashmuhammeda Aibeka «Ветерки из золотой долины» в переводе на турецкий язык, а также в статье даны соответствующие предложения и рекомендации по данному поводу.

Ключевые слова: роман, оригинал, реалья, советизм, художественный перевод.

Abstract. This article deals with the problems of translating Sovietisms, which are often found in the novel of the outstanding Uzbek writer Muso Tashmuhammed Aibek “Winds from the Golden Valley” translated into Turkish, and relevant proposals and recommendations on this matter will be given.

Key words: novel, original, reality, Sovietism, literary translation.

Har tilning leksikasida xos so‘z (realiya)lar alohida o‘rinni egallaydi. Agar buni o‘zbek adabiy tili leksik tarkibining XX asr 30–90-yillaridagi ahvoli bilan bog‘laydigan bo‘lsak, bu davrda so‘z boyligimizda muhim o‘rin egallagan realiyalarning bir qismini sovetizmlar tashkil etganligi ma‘lum bo‘ladi. Chunki xalqimiz tarixining salkam etmish yilini sobiq sovet tuzumi hukmronlik qilgan davr tashkil etadi. Bu davrda yuzaga kelgan va bevosita sovet mafkurasi bilan bog‘liq yuzlab so‘z va iboralar mamlakatimizning yaqin tarixidagi ijtimoiy va madaniy taraqqi-

yoti, xalqimizning mentaliteti va dunyoni idrok etishdagi o'ziga xosliklarini aks ettiradi.

Ma'lumki, sho'ro davrida ko'p so'z va iboralar rasmiy tashviqot yo'li bilan yaratilib xalqimiz ongiga singdirilgan bo'lsa, ayrimlari tabiiy ravishda, insonlarning hayot ehtiyojlari tufayli ixtiyoriy ravishda o'zlashtirilgan. Ko'pchilik sovetizmlarda ideologik tamg'a aniq ravshan ifodalanib turadi. Sho'roga xos so'z (realiya)lar, sovet davri kishilarining hayoti, maishiy turmushi, jamiyat, iqtisodiyot va siyosatni o'zida aks ettirgan leksik birliklardir.

Sovetizmlar nafaqat sovet davrida paydo bo'lgan tushunchalar, balki azaldan qo'llanib kelgan va sovet davrida yangi ma'no kasb eta boshlagan, shuningdek, siyosiyashgan, mafkuralashgan leksemalardir. Bularga tilshunos N.M.Shanskiy "Oktyabrda tug'ilgan so'zlar" ("слова, рожденные октябрем") deb bejizga balandparvoz nom bermagan. "Sovetizmlar" deganda dastavval, 2017 yil oktyabr to'ntarishidan keyin rus tiliga va rus tili orqali sobiq sho'ro respublikalari xalqlari tillariga ham kirib mustahkam o'rnashib olgan sovet davriga xos so'z (realiya) lar tushuniladi"¹.

Lug'atlarda "Sovetizmlar – sovet davrida yuzaga kelgan va ushbu davrni o'zida aks ettirgan tushunchalarni ifodalovchi so'z va birikmalardir" deya ta'rif berilgan. Tilshunoslikda "sovetizm" termini haqida ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Biroq ushbu leksik birliklarning tarjimada berilishi bugungi kunga kelib tarjimashunoslikning ham masalasiga aylanib bormoqda, desa bo'ladi. Gap shundaki, sovetizmlar badiiy asarlarimizni xorijiy tillarga, xususan, sotsializmni o'z boshidan kechirmagan, azaldan kapitalistik tuzum sharoitida yashab kelayotgan xalqlarning tillariga tarjima qilish jarayonida ayrim qiyinchiliklar tug'dirayotgani sir emas. Shunga qaramay, bunday leksik birliklarni tarjima qilishning ham muayyan qonuniyatlari, prinsip va qoidalari ishlab chiqilishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Har bir yangi tarixiy bosqichda til davlatning ijtimoiy-siyosiy tuzumi, hokimiyatning tuzilishi, mamlakatni boshqarish shakliga bog'liq bo'ladi. O'tgan asrda sobiq ittifoqning etmish yillik hukmronligi, buning oqibatida yuzaga kelgan, sotsializm va kommunistik g'oyasi, unga xos tushunchalar, muassasa nomlarini bildiruvchi leksik qatlam, ya'ni sovetizmlar (*sovet, kolxoz, sovhoz, zveno, brigada, komsomol, pioner, genplan, gosplan, obkom, raykom, markazkom, ispolkom* vb.) yuzaga keldi va ular barcha sobiq sho'ro respublikalari tillarida muqobilsiz leksika sifatida mavjud bo'lib kelgan. Albatta, ushbu leksik qatlamni boshqa muqobilsiz leksika fonida ajratib olish zarur.

¹ Тишулина М.И. Пространственно-временной аспект функционирования советизмов в литературе писателей-эмигрантов // Современные исследования социальных проблем. 2012. №11(19).

So‘nggi vaqtlarda sovetizmlar tadqiqi shoro davrini ilmiy o‘rganishga qiziqish osishi munosabati bilan, shuningdek OAV va badiiy adabiyotda ularning ko‘p ishlashi tufayli yanada keng tarqaldi.

Tilshunoslikda sovetizmlarni bir necha turga ajratib tadqiq etiladi, bunday leksik birliklarning tasniflash mezonlari ham allaqachon ishlab chiqilgan, rus tilshunosligida bunday mavzuda bir qator ilmiy ishlar himoya qilingan, yirik ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va davom etmoqda.

O‘zbek tilidan turk tiliga roman tarjimasida sovetizmlarning qanday berilganligi masalasi ko‘rib chiqilayotgan ushbu maqolada tilshunoslik tasniflariga kirib bormasdan sof amaliyotga tayanildi. Unda sovetizmlarni tarjima qilishning yo‘llari atoqli o‘zbek adibi Muso Oybek qalamiga mansub, o‘zbek romanchiligining realistlik asar namunasi – “Oltin vodiyaning shabadalar” romanining 2023 yilda Turkiyada yashab ijod qilayotgan tarjimon Zamira Hamidova (O‘zturk) tomonidan turkchaga ag‘darilib, “Nobel” nashriyotida chop etilgan tarjimasida (Altın Vadiden Esintiler [3]) misolida ko‘rib chiqiladi².

Avvalo shuni e‘tirof etish kerakki, ushbu roman Ikkinchi jahon urushidan keyin mamlakatni qayta tiklash davri, sovet mafkurasi eng qizg‘in pallaga kirgan davrda yozilgan va bu narsa nafaqat asar g‘oyasiga, balki uning leksikasiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmasdan qolmagan. Mana romanning ilk sahifalaridan olingan bir misol: *Bu yo‘lni urushdan oldin kolxozlar qurgan edilar... Askarning ko‘z oldida yo‘l qurish manzarasi jonlandi. U – yosh kolxozchi, o‘z tengqurlari bilan birga qanday jon kuydirib ishlagan edi... [OVSh, 8].*

Romandan keltirilgan parchada muallif leksik so‘z yasalihi natijasida yuzaga kelgan *kolxoz* sovetizmini qo‘llagan. Bu qo‘shma-qisqartma so‘z “коллективное хозяйство”, ya‘ni “jamo‘a xo‘jaligi” birikmasi asosida yasalgan. Undan esa *kolxozchi* (kolxoz ishchisi, dehqon) so‘zi yasalgan³. Romanda o‘nlab marotaba qo‘llanilgan ushbu leksema o‘ziga xos rasmiy stilistik bo‘yoqqa ega. Ammo tarjimon bu sovetizmning to‘la ma‘nosini ochib berishni ma‘qul topmagan, ya‘ni u turkcha tarjimada deyarli o‘ziday izohsiz berilgan, ya‘ni mana salkam yuz yildan buyon sobiq sovet hududida hamma uchun ma‘lum va mashhur bo‘lgan “kolxoz” sovetizmining

² Ushbu roman o‘tgan yili Turkiyada “Nobel Kultür” nashriyotida Zamira Hamidova (Ozturk) tarjimasida chop etilgan.

³ O‘TIL: *kolxoz*. p. «коллективное хозяйство» бирикмасининг қисқартмаси. *Эск. тар.* Шўро даврида: деҳқонларнинг асосий ишлаб чиқариш қуролларини умумлаштиришга ва қишлоқ, хўжалик ишлаб чиқаришини биргалашиб (жамоавий) бошқаришга асосланган ихтиёрий уюшмаси; коллектив хўжалик, жамоа хўжалиги. *Колхоз ерлари. Колхоз фермаси.*

O‘TIL: *Совхоз*. p. советское хозяйство — «совет хўжалиги» бирикмасининг қисқартмаси. *Тар. эск.* Собиқ СССР да қишлоқ хўжалигида ташкил этилган йирик давлат хўжалиги. *Совхоз директори. Совхозда ишламоқ.*

asl ma'nosi tarjimada ochib berilmagan va tarjimini o'quvchi kitobxonning topqirligi, farosatiga havola qilingan: *Bu yolu savaştan önce kolhozlar yapmıştı... Askerin gözünde, yolun yapıldığı zamanların manzarası canlandı. O zaman genç kolhozcu olan asker yaşlılarıyla birlikte ne kadar coşkuyla çalışmıştı... [AVE, 2].* Holbuki, o'zbek adabiyotidan qilingan boshqa tarjima asarlarida (hatto ko'p tanqid qilinadigan Ahsan Botur tarjimalarida ham) *kolxoz* so'zi *çiftlik*, *kolxozchi* esa *çiftçi* deb berilganligi yaxshi ma'lum [ÖTS,348].

Aynan shunday holatni quyidagi misolda ham kuzatish mumkin: *Mirhaydar kolxozni tez orada rivojlantirib yuborgach, odamlar taajjublanib, o'zaro shunday degan edilar: "Oldingdan oqqan suvning qadri yo'q – qarqunoq deb yursak, bulbul ekan u" [OVSh,29].* Jumla turkchaga deyarli so'zma-so'z o'girilgan: *Mirhaydar kolhozu kisa sürede geliştirince adamlar şaşırıp kendi aralarında şöyle demişlerdi: "Önünden akan suyun değeri yok, biz onu örümcek kuşu zannediyorduk, meğersem bülbülmüş"* [AVE, 30].

Romanda sovetizmlar o'sha davrga xos kommunist tarixiy shaxslarning ismlari bilan birga kelgan o'rinlar ham uchraydi. M.: *Qoyilman "Marks" kolxozchilariga! Qanday ish qilishibdiya [OVSh,8].* Turkcha tarjimasi: *Helal olsun "Marks" kolhozcularına! Ne güzel iş yapmışlar [AVE,3].*

Oybek asarlarida uchraydigan sovetizmlarning bir qismini harbiy terminlar tashkil etar ekan. Ular adib yashab, ijod etgan davrda xalq tilida keng muomalada bo'lgan, ko'pchiligi sof ruscha harbiy terminlardir. Ular xalq nutqida keng qo'llanishdan tashqari badiiy asarlar matniga ham singib ketgan. Masalan: *"Bu hayotni okoplarda, zemlyankalarda, qorda, bo'ronda, o't va o'lim girdobida, xastaxonalarda bag'ri xun bo'lib sog'inmaganmidi u?" [OVSh,9].* Ushbu jumlada ajratib ko'rsatilgan so'zlar sof ruscha bo'lib, birinchisi ruscha "КОПАТЬ" (qazimoq; kavlamog, chuqur qazimoq) so'zining o'zagidan yasalgan (ОКОП), ya'ni "qazilgan joy, chuqur"⁴, ikkinchisi esa ruscha "ЗЕМЛЯ" (yer; tuproq) so'zidan yasalgan (ЗЕМЛЯНКА), ya'ni "yerto'la"⁵. Jumla turk tiliga quyidagicha o'girilgan: *"O hayatını; siperlerde, toprak altındaki sığınaklarda, karda, fırtınada, ölüm girdabında, hastanelerde kan ağlayarak geçirmemişmiydi?" [AVE, 3].* O'zbekcha jumla turkchaga ishonchli, tushunarli o'girilgan. Ajratib ko'rsatilgan "землянка", ya'ni "yerto'la" so'zi "toprak altındaki sığınak" (tuproq ostidagi pana joy) shaklida kengaytirib berilgan. Bu to'g'ri, biroq "Katta ruscha-turkcha lug'at" [BTRS]da

⁴ **Окоп** [r. окоп — kovlangan joy, chuqur < окопать – «chuqur qazib, atrofini o'ramoq» fl. dan] *harb.* Jonli kuchlar va jangovar texnikani dushman o'tidan pana qiladigan harbiy inshoot.

⁵ Yozuvchi aslida "zemlyanka" demasdan "yerto'la" desa bo'lardi. Biroq, nazarimizda u tarixiy koloritni berish uchun, yoxud uslub nuqtai nazaridan ish tutib "zemlyanka" deb yozgan bo'lishi mumkin.

“землянка – zeminlik, erta barınağı” (ya’ni, “yer ostidagi pana joy, boshpana”) shaklida aniq-ravshan berib qo’yilgan. Shu kabi, “окоп” so’zi ham “siper” deb berilgan (Turk tilining izohli lug’ati [TS]da “siper” so’ziga atroflicha izoh berilgan, so’zning bir necha ma’nosi ajratilgan va 1 ta harbiy termin sifatidagi (xandaq) ma’nosi “окоп” so’ziga to’g’ri keladi).

Rus tilidagi (o’zbek tiliga o’zlashgan) biz shartli ravishda sovetizmlar deb nomlagan so’zlarning salmoqli bir qismi evropa tillaridan o’zlashgan va ularga “sovetcha” ma’no yuklanib qolgan. M.: “*Askarning esiga **batalyon agitatorining** so’zlari tushdi. Bir vaqt eng og’ir va mas’uliyatli hujum oldidan **agitator**, kuchi va husni gullagan yosh **leytenant** kamar qayishiga **granatalarni** qistirib, juda charchoq, ochiqqan va sovuqdan junjigan jangchilarga murojaat etgan edi...*” [OVSh,9]. Ushbu parchada ajratib ko’rsatilgan so’zlar turkchaga qanday ag’darilganiga e’tibor beramiz: “*Askerin aklina **tabur propagandacısının** sözleri geldi. Bir zaman en ağır, em mesuliyetli çatışmalardan önce **propagandacı**, görkemli **teğmen** kemerine **el bombalarını** sıkıştırken; yorgun, acıkmış ve soğuktan titreyen askerlere şöyle seslenmişti...*” [AVE,3].

Umuman olganda, o’zbekcha matnda qo’llanilgan “agitator” va turkcha tarjimada berilgan “propagandacı” so’zlarining asli arabcha bo’lgan “tashviqotchi” so’zi orqali berish ham mumkin. Lekin, nazarimizda, muallif ham, tarjimon ham ushbu so’zning uslub jihatdan biroz farqli ma’no (“tashviqotchi” so’zining salbiy alomatleri ham bor) anglatib kelishini hisobga olib, uni qo’llashni istamagan bo’lishlari ham mumkin.

Sovetizmlarni bir tildan ikkinchisiga o’g’irish masalasi tarjimon uchun juda muhimdir, zero tarjima tilida bunday leksemalarga mos keladigan doimiy muqobillar topilishi qiyin. Shu bois tarjimon ularni tarjima qilishda muayyan qiyinchilikka duch kelishi tabiiy. Bundan tashqari, asarda uchraydigan sovetizmning predmet ma’nosi bilan bir qatorda birlikning semantik strukturasi tegishli boshqa komponenti ham berilishi lozim.

Sovetizmlarni o’g’irishning o’ziga xos yo’llari bor. Bunda tarjimonga asar muallifi uslubining individualligi, bunday til vositalar yordamida yaratilgan obrazlilikni etkazib berishga ko’mak beruvchi hamda badiiy taassurotni shakllantiruvchi boshqa bir qatot badiiy xususiyatlarni qayta ifodalashda ko’mak beruvchi turli tarjima transformatsiyalari qo’llaniladi. Yana misollarga murojaat qilamiz: “*Stansiyadan chamasi ikki tosh masofani biron erda to’xtamay shaxdam bosgan yigit, teraklar ostida ko’m-ko’k barra o’tlarga ko’milib sharqirab oqqan suvning qo’shig’idan sehrlangandek ariq bo’yida to’xtadi, **chamadon** chasini, qopchig’ini erga qo’ydi, ular ustiga qadrdon **shinelini** tashladida, erkakcha chimirilgan, o’siq qoshlarigacha tushgan **pilotkasini** ko’tardi, yallig’langan yuzidan bir barmog’i*

to‘mtiq so‘l qo‘li bilan terini sidirdi, keyin ariqni chatanog‘i orasiga olib, hovuch-hovuch suv ichdi” [OVSh,7].

Yuqoridagi parchada ajratib ko‘rsatilgan so‘zlar tarjimasiga e‘tibor qaratamiz: “**İstasyondan** tahminen iki kilometre kadar mesafeyi hiçbir erde durmadan hızlı geçen delikanlı, kavakların altında emyeşil taze otlara gömülerek şakır şakır akan suyun şarkısından büyülenmiş gibi arkın kenarında durdu, bavulunu ve torbasını ere koydu, onların üzerine değerli **kaputunu** bıraktı. Sertçe çatılan, kalın kaşlarına kadar inen **asker şapkasını** yukarı kaldırdı, sıcakta yanan yüzünden bir parmağı güdük olan eliyle terini sildi, sonra arığın iki tarafına ayaklarını koyup avuç avuç su içti” [AVE,1].

Xulosa o‘rnida ta’kidlash kerakki, bugungi kunga kelib, buyuk adib Oybekning uch yirik romani “Navoiy”, “Qutlug‘ qon”, “Oltin vodiyan shabadalar” va bir necha hikoyalari turk tiliga tarjima qilinib Turkiya va O‘zbekistonda nashr etildi. Biroq ayrim tarjimashunos olimlar va adib asarlarining turkcha tarjimalari bilan yaxshi tanish bo‘lgan, ularga qiziqqan turk adabiyotshunoslarining rasmiy e‘lon qilinmagan fikrlariga ko‘ra tarjimalarning sinchiklab tadqiq etilishi va ularga xolis baho berilishi kerak. Demak, tarjimashunosligimizning galdagi vazifasi adib asarlari tarjimasida ustida chuqur tadqiqotlar olib borishdan iborat. Shu nuqtayi nazardan, ushbu maqola belgilangan yo‘nalishdagi ilk tadqiqotlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOT VA MANBALAR:

[OVSh] – Oybek, Muso Toshmuhammad o‘g‘li. Oltin vodiyan shabadalar. Roman. Mukammal asarlar to‘plami. 19 tomlik // Yettinchi tom. Tahrir hay’ati: Marat Nurmuhamedov, Komil Yashin, Izzat Sulton, Homil Yoqubov v.b. – O‘zbekiston SSR “Fan” nashriyoti, 1976, – 544 b.

[AVE] – Aybek, Altın Vadiden Esintiler, Roman, Çev. Zamira Öztürk. – Ankara: Nobel, 2023.

[BTRS] – Büyük Rusça-Türkçe Sözlük. – M.: «Русский язык», Multilingual. – İstanbul, 1995.

[TS] – Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 9. Baskı. 1.-2.C. – Ankara: 1998.

[ÖTS] – Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi Sözlük, Nobel Yayınevi. – Ankara: 2023.